

CORAK TAFSIR FIQHI: SEJARAH, METODE DAN PERKEMBANGANNYA

Moh. Hisyam Hafidz, Abdullah Syafei

Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta

m.hisyamhafidz@mhs.iiq.ac.id, abdullahsafei@iiq.ac.id

Abstract

Fiqhi interpretation (*tafsir fiqhi*) is one of the exegetical approaches in Qur'anic studies that focuses on verses related to Islamic jurisprudence (*ayat al-ahkam*). This exegetical style developed alongside the emergence of various Islamic legal schools (*mazhab*), each employing distinct methodologies to understand and establish Islamic rulings. This study aims to examine the history, methods, and development of *tafsir fiqhi* from the classical period to contemporary times.

This research employs a qualitative method with a descriptive-analytical approach, tracing *tafsir fiqhi* works from different historical periods. The findings reveal that *tafsir fiqhi* has been evolving since the time of the *sahabah* (companions) and *tabi'in* (successors), later becoming systematized in specialized works, such as *Ahkam al-Qur'an* by Al-Jassas and *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* by Al-Qurtubi. In its interpretative methodology, *tafsir fiqhi* incorporates linguistic analysis, *asbab al-nuzul* (occasions of revelation), hadith, principles of *ushul fiqh*, and comparative analysis of legal opinions across different *mazhab*.

Over time, *tafsir fiqhi* has continued to evolve with more contextual approaches, adapting to contemporary social changes and legal challenges. This study highlights the significance of *tafsir fiqhi* in maintaining the relevance of Islamic law to modern needs while providing a foundation for developing jurisprudence aligned with the principles of *maqasid al-shari'ah* (higher objectives of Islamic law).

Keywords: *Tafsir fiqhi*, ayat al-ahkam, ushul fiqh, exegetical methods, Islamic law.

Abstrak

Tafsir fiqhi merupakan salah satu corak tafsir dalam studi Al-Qur'an yang berfokus pada ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum syariat Islam (*ayat al-ahkam*). Corak tafsir ini berkembang seiring dengan munculnya mazhab-mazhab fiqih dalam Islam yang memiliki metode berbeda dalam memahami dan menetapkan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejarah, metode, dan perkembangan tafsir fiqhi dari masa klasik hingga era kontemporer.

Kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yang menelusuri karya-karya tafsir fiqhi dari berbagai periode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tafsir fiqhi telah berkembang sejak era sahabat dan tabi'in, kemudian mengalami sistematisasi dalam bentuk kitab tafsir khusus ayat-ayat hukum, seperti *Ahkam al-Qur'an* karya Al-Jassas, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* karya Al-Qurthubi, serta berbagai tafsir lainnya yang bercorak fiqhi. Dalam metode penafsirannya, tafsir fiqhi menggunakan pendekatan linguistik, asbabun nuzul, hadis, kaidah ushul fiqh, serta perbandingan pendapat antarmazhab.

Seiring perkembangan zaman, tafsir fiqhi terus mengalami dinamika dengan hadirnya pendekatan yang lebih kontekstual dalam memahami ayat-ayat hukum, khususnya dalam menghadapi perubahan sosial dan tantangan modern. Studi ini menegaskan bahwa tafsir fiqhi memiliki peran penting dalam menjaga relevansi hukum Islam dengan kebutuhan umat, sekaligus memberikan landasan bagi pengembangan fiqih yang sesuai dengan prinsip maqasid syariah.

Kata kunci: Tafsir fiqhi, ayat ahkam, ushul fiqh, metode tafsir, hukum Islam.

PENDAHULUAN

Al-Qur'an sebagai pedoman hidup umat Islam memiliki berbagai dimensi penafsiran yang berkembang sepanjang sejarah. Salah satu corak penafsiran yang memiliki peran penting dalam kehidupan umat Islam adalah corak tafsir fiqhi, yaitu corak tafsir yang berfokus pada ayat-ayat hukum (*ayat al-ahkam*). Corak ini menitikberatkan pada pemahaman hukum syariat yang terkandung dalam Al-Qur'an, mencakup berbagai aspek seperti ibadah, muamalah, munakahat, jinayah, dan siyasah. Dalam Islam, hukum memiliki kedudukan yang sangat fundamental karena mengatur seluruh sendi kehidupan, baik yang bersifat personal maupun sosial. Oleh karena itu, upaya menafsirkan ayat-ayat hukum dengan pendekatan yang sistematis menjadi kebutuhan yang tidak bisa diabaikan.¹

Tafsir fiqhi lahir dan berkembang seiring dengan munculnya mazhab-mazhab fiqih dalam Islam. Masing-masing mazhab memiliki metodologi tersendiri dalam memahami ayat-ayat hukum, yang dipengaruhi oleh kaidah ushul fiqh yang mereka anut. Misalnya, mazhab Hanafi yang lebih mengutamakan qiyas (analogi) dalam istinbath hukumnya, sedangkan mazhab Maliki sangat memperhatikan amal ahlul Madinah (praktik masyarakat Madinah) dalam merumuskan hukum. Sementara itu, mazhab Syafi'i lebih menekankan dalil naqli dari Al-Qur'an dan Hadis, serta mazhab Hanbali yang dikenal dengan pendekatan tekstualnya yang ketat. Perbedaan pendekatan ini membuat tafsir fiqhi berkembang dengan beragam metode dan pola pemahaman terhadap ayat-ayat hukum.²

Dalam kajian tafsir, ayat-ayat hukum (*ayat al-ahkam*) memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dari ayat-ayat lain. Ayat-ayat ini sering kali memiliki redaksi yang mengandung unsur perintah (*amr*) atau larangan (*nahy*), yang menjadi dasar dalam menetapkan suatu hukum. Selain itu, banyak dari ayat-ayat hukum yang memerlukan penjelasan tambahan dari hadis Nabi Muhammad SAW agar dapat dipahami secara lebih mendalam. Sebagai contoh, perintah shalat dalam Al-Qur'an disebutkan secara global, namun tata cara pelaksanaannya dijelaskan secara rinci dalam hadis. Hal ini menunjukkan bahwa dalam menafsirkan ayat-ayat hukum, seorang mufassir tidak hanya berpegang pada teks Al-Qur'an semata, tetapi juga harus mempertimbangkan penjelasan dari hadis serta

¹ Reva Sheptiya Anjani, "Al-Qur'an Dan Hadist Sumber Hukum dan Pedoman Hidup Umat Muslim" 1 (2023): h. 532.

² Acep Ihsan Rohmatullah and Faishal Al-Ghifari, "Eksistensi Corak Tafsir Hukmi dalam Penafsiran Al-Quran," *Jurnal Iman dan Spiritualitas* 3, no. 4 (December 12, 2023): h. 618.

metodologi ushul fiqh yang relevan.³

Sejarah perkembangan tafsir fiqhi dapat ditelusuri sejak masa sahabat dan tabi'in. Pada masa awal Islam, para sahabat Rasulullah SAW memiliki peran sentral dalam menafsirkan ayat-ayat hukum, mengingat mereka adalah generasi yang langsung berinteraksi dengan wahyu dan memahami konteks sosial serta kebudayaan di masa turunnya ayat. Nama-nama seperti Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, dan Aisyah dikenal sebagai sahabat yang memiliki pemahaman mendalam terhadap ayat-ayat hukum. Setelah masa sahabat, muncullah generasi tabi'in yang meneruskan tradisi tafsir fiqhi dengan metode yang lebih sistematis. Di antara tabi'in yang terkenal dalam bidang tafsir hukum adalah Mujahid, Ikrimah, dan Atha' bin Abi Rabah.⁴

Memasuki periode kodifikasi ilmu-ilmu Islam, tafsir fiqhi mulai berkembang dalam bentuk kitab-kitab yang secara khusus membahas ayat-ayat hukum. Salah satu karya awal dalam tafsir fiqhi adalah "Ahkam al-Qur'an" karya Abu Bakar al-Jassas (w. 370 H), yang merupakan ulama mazhab Hanafi. Karya ini memberikan penafsiran terhadap ayat-ayat hukum dengan pendekatan ushul fiqh khas mazhab Hanafi. Selain itu, ada pula "Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an" karya Imam Al-Qurthubi (w. 671 H), yang mencerminkan corak tafsir fiqhi dengan pendekatan mazhab Maliki. Dalam kitab ini, Al-Qurthubi tidak hanya menjelaskan hukum-hukum yang terkandung dalam ayat, tetapi juga mengemukakan berbagai pendapat dari ulama mazhab lain, sehingga tafsirnya memiliki karakteristik yang komprehensif.

Selain itu, corak tafsir fiqhi juga mengalami perkembangan yang lebih kompleks pada periode klasik hingga pertengahan. Di era ini, tafsir hukum mulai berkembang dengan berbagai pendekatan, baik dari segi metodologi maupun cakupan pembahasannya. Sebagai contoh, Imam As-Syafi'i dalam kitabnya "Ar-Risalah" mengembangkan metode istinbath hukum yang lebih ketat dengan menekankan pada dalil-dalil naqli. Sementara itu, Ibnu Hazm dari mazhab Zhahiri menolak qiyas dan lebih berpegang pada dalil tekstual dalam memahami ayat-ayat hukum. Pendekatan yang berbeda ini menunjukkan bahwa tafsir fiqhi tidak bersifat tunggal, tetapi memiliki beragam metode sesuai dengan prinsip-prinsip yang

³ A. M. Ismatulloh, "Ayat-Ayat Hukum Dalam Pemikiran Mufasir Indonesia (Studi Komparatif Penafsiran M.Hasbi Ash-Shiddieqi Dan M.Quraish Shihab)," *Fenomena* 6, no. 2 (2014): h. 277.

⁴ Dewi Murni, "Tafsir Dari Segi Coraknya, Lughawi, Fiqhi Dan Ilmiy," *Syahadah : Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Keislaman* 8, no. 1 (2020): h. 73.

dianut oleh para mufassir dan ahli fiqh.⁵

Seiring berjalannya waktu, tafsir fiqhi juga mengalami transformasi dalam menghadapi tantangan zaman. Pada era modern, pendekatan tafsir hukum tidak hanya berfokus pada teks dan kaidah fiqh semata, tetapi juga mulai memperhatikan maqasid syariah (tujuan hukum Islam). Pendekatan maqasid syariah bertujuan untuk memahami hukum Islam dalam konteks yang lebih luas dengan mempertimbangkan kemaslahatan umat. Misalnya, dalam pembahasan hukum ekonomi Islam, para ulama kontemporer tidak hanya berpegang pada dalil-dalil fiqh klasik, tetapi juga melihat perkembangan ekonomi global serta dampaknya terhadap kesejahteraan umat.

Di era digital saat ini, perkembangan tafsir fiqhi semakin pesat dengan hadirnya berbagai literatur dan platform digital yang memungkinkan umat Islam mengakses berbagai sumber tafsir hukum secara lebih mudah. Tafsir fiqhi yang dulunya terbatas dalam bentuk kitab cetak kini dapat ditemukan dalam bentuk digital, seperti e-book, jurnal akademik, hingga kajian online. Hal ini membuka peluang bagi umat Islam untuk lebih memahami hukum-hukum dalam Al-Qur'an dengan pendekatan yang lebih luas dan multidisipliner.⁶

Namun, perkembangan ini juga menimbulkan berbagai tantangan. Salah satunya adalah munculnya interpretasi hukum yang cenderung subjektif dan tidak memiliki landasan metodologis yang kuat. Dalam dunia digital, tidak sedikit individu yang mencoba menafsirkan ayat-ayat hukum tanpa memahami kaidah ushul fiqh yang benar. Akibatnya, terjadi banyak perbedaan pemahaman yang kadang-kadang menimbulkan kontroversi dalam masyarakat. Oleh karena itu, kajian tafsir fiqhi tetap harus dilakukan dengan pendekatan yang ilmiah, sistematis, dan berdasarkan pada metodologi yang telah dikembangkan oleh para ulama terdahulu.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengupas lebih dalam sejarah, metode, dan perkembangan tafsir fiqhi dari masa ke masa. Dengan memahami sejarahnya, kita dapat mengetahui bagaimana corak tafsir ini berkembang dan apa saja faktor yang mempengaruhinya. Kajian terhadap metode tafsir fiqhi juga penting untuk memahami bagaimana mufassir menggali hukum-hukum Islam dari Al-Qur'an dengan

⁵ Masrul Anam, "Pendekatan Fikih Dan Pengaruh Madzhab Dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an," *Al-Ijaz: Jurnal Studi Al-Qur'an, Falsafah dan Keislaman* 3, no. 1 (2021): h. 36.

⁶ Amrullah Harun and Ratnah Umar, "Tafsir Al-Qur'an Media Daring Laman Web Tafsiralquran.Id Dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Tafsir Di Indonesia," *Al-Aqwam: Jurnal Studi Al-Quran dan Tafsir* 3, no. 1 (2024): h. 3.

pendekatan yang sistematis. Sementara itu, analisis terhadap perkembangan tafsir fiqhi di era modern akan membantu dalam memahami bagaimana hukum Islam tetap relevan dalam menghadapi dinamika kehidupan kontemporer.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang tafsir fiqhi sebagai salah satu corak tafsir yang memiliki kontribusi besar dalam pembentukan hukum Islam. Dengan demikian, tafsir fiqhi tidak hanya menjadi kajian akademik semata, tetapi juga dapat menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari bagi umat Islam dalam memahami dan mengamalkan hukum-hukum syariat yang bersumber dari Al-Qur'an.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk mengkaji sejarah, metode, dan perkembangan tafsir fiqhi dari masa ke masa. Studi ini dilakukan melalui kajian kepustakaan (*library research*),⁷ dengan menelaah berbagai kitab tafsir fiqhi klasik dan kontemporer, jurnal ilmiah, serta literatur yang relevan. Sumber data yang digunakan terdiri dari sumber primer dan sekunder.⁸ Sumber primer meliputi kitab-kitab tafsir fiqhi utama, seperti *Ahkam al-Qur'an* karya Al-Jassas, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* karya Al-Qurthubi, dan *Rawai' al-Bayan* karya Ash-Shabuni. Sementara itu, sumber sekunder mencakup jurnal akademik, buku referensi, serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tafsir fiqhi.

Data dikumpulkan melalui kajian literatur terhadap berbagai sumber tafsir fiqhi yang telah disebutkan. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis,⁹ yaitu dengan mendeskripsikan konsep tafsir fiqhi, mengidentifikasi metode penafsirannya, serta mengeksplorasi perkembangannya dari masa klasik hingga era kontemporer. Proses analisis dilakukan dengan membandingkan pendekatan tafsir fiqhi dalam berbagai periode, baik dalam aspek metodologi maupun dalam penerapannya dalam penafsiran ayat-ayat hukum (*ayat al-ahkam*).

Langkah-langkah dalam penelitian ini dimulai dengan mengidentifikasi sumber

⁷ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm.15.

⁸ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa Indonesia* (Surakarta: Deepublish, 2014), hlm.108.

⁹ Hardani et al., *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2020), hlm.121.

tafsir fiqhi, baik dari karya-karya klasik maupun kontemporer.¹⁰ Selanjutnya, dilakukan analisis terhadap metode tafsir yang digunakan dalam kitab-kitab tafsir fiqhi, termasuk pendekatan linguistik, *asbabun nuzul*, hadis, kaidah *ushul fiqh*, dan perbandingan pendapat mazhab. Setelah itu, dilakukan kajian perbandingan antara metode tafsir fiqhi dari berbagai periode untuk melihat pola dan perkembangan yang terjadi. Terakhir, penelitian ini mengevaluasi perkembangan tafsir fiqhi dalam konteks modern, serta relevansinya dalam menghadapi tantangan dan dinamika hukum Islam saat ini.

Melalui metode penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai sejarah, metode, dan perkembangan tafsir fiqhi serta bagaimana pendekatan ini tetap relevan dalam studi tafsir kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Corak Tafsir Fiqhi

Kata fiqih berasal dari akar kata *faqiha-yafqahu-fiqhan wa tafaqqaha al-syai'*, yang berarti memahami atau mengerti sesuatu secara mendalam. Secara lebih khusus, istilah *al-fiqhu* merujuk pada ilmu yang menghubungkan antara pengetahuan yang tampak (*syāhid*) dan pengetahuan yang tersembunyi (*ghāib*), sehingga sering dikaitkan dengan pemahaman hukum Islam atau syari'ah.¹¹

Pada masa awal Islam, terutama di era sahabat dan tabi'in, kata fiqih mencakup segala pemahaman yang diperoleh dari Al-Qur'an dan hadis, baik yang berkaitan dengan akidah, akhlak, maupun aspek praktis ibadah. Saat itu, para ulama yang mendalami Al-Qur'an dan memahami hukum-hukum di dalamnya disebut *qurra'*. Mereka tidak hanya menghafal Al-Qur'an tetapi juga memahami aturan-aturan syariat yang terkandung di dalamnya.¹²

Seiring dengan meluasnya wilayah Islam dan semakin kompleksnya permasalahan hukum, istilah fiqih mulai digunakan secara lebih spesifik untuk merujuk pada hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan manusia, seperti hukum wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah. Selain itu, fiqih juga

¹⁰ Cahya Suryana, *Pengolahan Dan Analisis Data Penelitian* (Jakarta: Direktorat Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Peningkatan, 2008), hlm.6.

¹¹ Ahmadi Husain and Muh Ilham Usman, "Manhaj Tafsir Berorientasi Fiqh," *Al-Mutsala* 1, no. 2 (2019): h. 138.

¹² Ahmad Hanafi, *Pengantar Dan Sejarah Hukum Islam*, VII (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), h. 183.

membahas aspek sah atau tidaknya suatu perbuatan, serta apakah suatu tindakan sudah mencukupi syarat atau belum. Sejak saat itu, fiqih berkembang menjadi disiplin ilmu tersendiri, dan ulama yang menguasainya disebut *faqih* atau *fuqaha*.¹³

Dalam dunia tafsir, tafsir fiqih juga dikenal dengan sebutan tafsir ahkam, yaitu metode penafsiran Al-Qur'an yang berfokus pada ayat-ayat yang mengandung hukum syariat. Menurut Khalil Muhyi al-Din al-Misi dalam muqaddimah kitab *Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, tafsir fiqih bertujuan menetapkan hukum-hukum syariat berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an, tanpa mengabaikan makna-makna lain yang terkandung dalam kitab suci tersebut.¹⁴ Berbeda dengan tafsir ilmiah (*tafsir 'ilmi*) atau tafsir filosofis (*tafsir falsafi*), tafsir fiqih diterima oleh hampir seluruh ulama tafsir, karena memiliki dasar yang kuat dalam hukum Islam.

Selain itu Kadar M Yusuf ia menyebutkan bahwa, Tafsir fiqihy adalah penafsiran al- Qur'an yang bercorak fiqih. Diantara isi kandungan al- Qur'an adalah penjelasan mengenai hukum, baik ibadah maupun mu'amalah. Ketentuan-ketentuan hukum tersebut mesti dita'ati oleh manusia.¹⁵ Dalam dunia tafsir, terdapat sebagian mufassir yang lebih tertarik pada ayat-ayat hukum, sehingga mereka memberikan perhatian lebih terhadap ayat-ayat tersebut dibandingkan ayat lainnya. Bahkan, ada ulama yang secara khusus menyusun kitab tafsir yang hanya membahas ayat-ayat hukum, seperti Muhammad Ali Ash-Shabuni dalam karyanya *Rawai'ul Bayan: Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an* dan Al-Jassas dengan kitabnya *Ahkam al-Qur'an*.

Meskipun tafsir fiqih banyak membahas persoalan hukum, dalam beberapa kasus, penafsirannya juga dipengaruhi oleh fanatisme mazhab yang dianut oleh penulisnya. Hal ini menyebabkan tafsir fiqih tidak hanya bercorak hukum, tetapi juga memiliki unsur mazhabi. Salah satu contoh yang mencerminkan hal ini adalah kitab *Ahkam al-Qur'an* karya Ibnul 'Arabi, yang menunjukkan kecenderungan penulis dalam membela mazhab Maliki yang ia anut.¹⁶

¹³ Ahmad Hanafi, *Pengantar Dan Sejarah Hukum Islam*, VII (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), h. 11.

¹⁴ Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshari Al-Qurthubi, *Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* Jilid I (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), h. 7.

¹⁵ Kadar M Yusuf, *Study al-Qur'an* (Jakarta : Penerbit Amzah, 2010), h. 161

¹⁶ Murni, "Tafsir Dari Segi Coraknya, Lughawi, Fiqhi Dan Ilmiy," h. 72.

B. Latar Belakang Lahirnya Corak Tafsir Fiqhi

Tafsir fiqhi merupakan salah satu corak tafsir yang berkembang dalam Islam, yang secara khusus menitikberatkan pada ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an. Lahirnya corak tafsir ini tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan umat Islam dalam memahami ajaran-ajaran syariat yang bersumber dari wahyu Allah. Sejak masa Nabi Muhammad SAW, Al-Qur'an telah menjadi pedoman utama dalam menetapkan hukum-hukum Islam, baik dalam aspek ibadah, muamalah, maupun jinayah.

Pada masa awal Islam, umat Islam langsung merujuk kepada Nabi Muhammad SAW dalam memahami ayat-ayat hukum. Nabi tidak hanya membacakan ayat-ayat Al-Qur'an, tetapi juga menjelaskan maknanya dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, penafsiran hukum dalam Al-Qur'an pada periode ini masih bersifat otoritatif dan langsung bersumber dari wahyu serta penjelasan Rasulullah.¹⁷ Namun, setelah wafatnya Nabi, tugas memahami ayat-ayat hukum beralih kepada para sahabat, yang memiliki pemahaman mendalam tentang Al-Qur'an dan sunnah. Pada masa ini, para sahabat menghadapi situasi yang berbeda dibandingkan saat beliau masih hidup. Berbagai persoalan baru mulai bermunculan, yang membutuhkan kepastian hukum berdasarkan syariat Islam. Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, para fuqaha sahabat kembali merujuk kepada Al-Qur'an dan berusaha menggali hukum (*istinbath*) dari ayat-ayat yang relevan. Dalam proses ini, perbedaan pemahaman di antara mereka sering kali tidak dapat dihindari, sehingga menghasilkan berbagai pendapat yang berbeda mengenai suatu hukum. Hal ini kemudian menjadi cikal bakal berkembangnya perbedaan ijtihad di kalangan sahabat dalam menetapkan hukum Islam.¹⁸

Seiring dengan berkembangnya wilayah Islam dan bertambahnya permasalahan baru dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik, umat Islam semakin membutuhkan pemahaman yang lebih sistematis terhadap hukum-hukum dalam Al-Qur'an. Para ulama mulai menyusun metode dalam menafsirkan ayat-

¹⁷ Manna Al-Qaththan, *Mabahis Fi 'Ulum Al-Qur'an* (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2004), h.516.

¹⁸ Manna Al-Qaththan, *Mabahis Fi 'Ulum Al-Qur'an* (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2004), h.516.

ayat hukum berdasarkan kaidah-kaidah fiqih. Dari sinilah muncul berbagai mazhab fiqih yang memberikan penekanan berbeda dalam memahami ayat-ayat hukum.¹⁹

Pada abad ke-2 dan ke-3 Hijriyah, dunia Islam memasuki fase pembentukan mazhab fiqih, yang juga dikenal sebagai masa keemasan dalam sejarah hukum Islam. Pada periode ini, ijtihad berkembang pesat, didorong oleh beberapa faktor utama: pertumbuhan wilayah kekuasaan Islam, pengaruh dari karya-karya ulama sebelumnya, dan kemunculan para mujtahid yang menjadi imam mazhab.²⁰

Pada masa ini, muncul tokoh-tokoh besar yang kemudian mendirikan mazhab fiqih, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dan Imam Ja'far al-Shadiq. Penganut ajaran mereka masih terus berkembang hingga saat ini. Seiring dengan meluasnya kekuasaan Islam, berbagai persoalan hukum baru muncul, yang tidak memiliki rujukan langsung dalam sumber hukum sebelumnya. Dalam menghadapi tantangan ini, setiap imam mazhab berupaya menggali hukum dari Al-Qur'an, sunnah, dan sumber-sumber hukum Islam lainnya sesuai dengan kaidah yang telah mereka tetapkan.²¹

Meskipun para imam mazhab sering kali mencapai kesepakatan dalam ijtihad, perbedaan pendapat tetap terjadi di antara mereka. Namun, perbedaan ini tidak menimbulkan fanatisme buta. Mereka tetap menghormati pendapat satu sama lain dan mengakui kemungkinan adanya kebenaran dalam pendapat imam yang berbeda. Sikap ini tercermin dalam pernyataan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, seperti "Jika suatu hadis terbukti sah, maka itulah pendapatku" atau "Dalam bidang fiqih, Abu Hanifah adalah ahlinya."²²

Namun, setelah era para imam mazhab berlalu, sikap taklid (mengikuti tanpa kritik) dan fanatisme terhadap mazhab mulai berkembang di kalangan pengikutnya. Pada periode ini, fokus para ulama lebih banyak tertuju pada menjelaskan dan membela mazhab mereka masing-masing, sehingga hal ini turut memengaruhi cara mereka dalam menafsirkan Al-Qur'an. Akibatnya, muncul tafsir fiqhi, yaitu tafsir yang mengarahkan ayat-ayat Al-Qur'an kepada pemahaman

¹⁹ Ahmad Hanafi, *Pengantar Dan Sejarah Hukum Islam*, VII (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), h. 198.

²⁰ Ahmad Hanafi, *Pengantar Dan Sejarah Hukum Islam*, VII (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), h. 198.

²¹ Abd. Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid V, VI* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve), h. 137

²² Manna Al-Qaththan, *Mabahis Fi 'Ulum Al-Qur'an* (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2004), h.516.

berbasis hukum Islam.

Seiring berjalannya waktu, kondisi ini mendorong munculnya gerakan pemurnian dan kebangkitan ijtihad. Para ulama berusaha menghilangkan taklid buta dan pemikiran stagnan, serta membuka kembali pintu ijtihad. Upaya ini terus berlanjut hingga masa kini, memungkinkan para cendekiawan Islam untuk kembali menggali makna dan hukum dari ayat-ayat Al-Qur'an secara lebih mendalam dan kontekstual.²³

Dari sebuah perbedaan metode dan pendekatan dalam memahami ayat-ayat hukum yang telah disebutkan diatas yang kemudia melahirkan corak tafsir fiqhi. Tafsir ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana memahami hukum-hukum dalam Al-Qur'an, tetapi juga sebagai upaya merespons perkembangan zaman dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariat Islam. Selain itu, lahirnya tafsir fiqhi juga berkaitan dengan perkembangan ilmu ushul fiqih. Para ulama fiqih tidak hanya menafsirkan ayat-ayat hukum secara tekstual, tetapi juga menggunakan pendekatan kontekstual dengan mempertimbangkan maqashid syariah (tujuan syariat) dan prinsip istinbath hukum. Hal ini menyebabkan tafsir fiqhi tidak hanya berisi penjelasan hukum, tetapi juga mencerminkan dinamika pemikiran hukum Islam yang terus berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.²⁴

Dengan demikian, corak tafsir fiqhi lahir sebagai jawaban atas kebutuhan umat Islam dalam memahami hukum-hukum syariat yang terkandung dalam Al-Qur'an. Keberadaannya sangat penting dalam pembentukan sistem hukum Islam dan menjadi bagian tak terpisahkan dari tradisi keilmuan Islam yang terus berkembang hingga saat ini.

C. Metode Corak Tafsir Fiqhi

Tafsir fiqhi merupakan salah satu corak tafsir yang menitikberatkan pada ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an. Ayat-ayat hukum (ayat al-ahkam) ini mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti ibadah, muamalah, jinayah, munakahat, dan siyasah. Tafsir fiqhi berkembang seiring dengan munculnya mazhab-mazhab fiqih dalam Islam, di mana para ulama menafsirkan ayat-ayat hukum dengan pendekatan

²³ Muh. Ilham Usman, 'Pemikiran KH. Abdurrahman Wahid: Pesantren Fiqh-Sufistik Dan Pribumisasi Islam', *Aqidah-Ta: Jurnal Ilmu Aqidah*, 5.2 (2019)., h. 7

²⁴ Anam, "Pendekatan Fikih Dan Pengaruh Madzhab Dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an," h. 36.

fiqih yang mereka anut.

Dalam perkembangannya, tafsir fiqih memiliki metode yang tidaklah berbeda dengan tafsir lainnya, yang berbeda adalah pada langkah-langkah penafsiran yang akan dibahas pada point berikutnya. Berikut metode penafsiran yang secara umum digunakan oleh para Ulama dalam menafsirkan Al-Qur'an, meliputi metode tahlili (analitis), ijmal (global), muqaran (perbandingan), dan maudhu'i (tematik).

1. Metode Tahlili (Analitis)

Metode tahlili dalam tafsir adalah pendekatan yang menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an secara terperinci dengan membahas setiap kata dan kalimat dalam ayat tersebut. Dalam tafsir fiqih, metode ini digunakan untuk menganalisis ayat-ayat hukum dengan menelaah aspek bahasa, konteks, serta asbabun nuzul (sebab turunnya ayat). Selain itu, metode ini juga mengaitkan ayat dengan dalil-dalil lain seperti hadis dan ijma' ulama guna memperkuat pemahaman hukum yang terkandung di dalamnya.²⁵

Ciri khas metode tahlili dalam tafsir fiqih meliputi beberapa aspek utama. Pertama, analisis linguistik, yaitu kajian mendalam terhadap makna kata-kata dalam ayat hukum, termasuk aspek gramatikal dan semantik. Kedua, kajian asbabun nuzul, yang bertujuan untuk menjelaskan latar belakang turunnya suatu ayat agar pemahaman menjadi lebih kontekstual. Ketiga, pendekatan ushul fiqih, yakni penerapan kaidah-kaidah ushul fiqih dalam menetapkan hukum Islam. Keempat, keterkaitan dengan hadis, yaitu menghubungkan ayat dengan hadis yang relevan untuk memperjelas dan memperkuat pemahaman terhadap hukum yang ditetapkan dalam ayat tersebut.²⁶

Salah satu contoh penerapan metode tahlili dalam tafsir fiqih dapat ditemukan dalam penafsiran ayat wudhu dalam QS. Al-Maidah [5]:6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

²⁵ Anandita Yahya, Kadar M. Yusuf, and Alwizar Alwizar, "Metode Tafsir (al-Tafsir al-Tahlili, al-Ijmal, al-Muqaran Dan al-Mawdu'i)," *Palapa: Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan* 10, no. 1 (2022): h. 7.

²⁶ Rafistra Nur Laili, Elmi Maulidina Fransiska, and M. Azfa Nashirul Hikam, "Karakteristik Tafsir Tahlili Dan Tafsir Ijmal," *Mashadiruna Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 2, no. 3 (2024): h. 306.

Para ulama yang menggunakan metode tahlili dalam tafsir fiqhi akan membahas makna kata-kata kunci dalam ayat ini, seperti *فَاغْسِلُوا* (basuhlah) dan *وَامْسَحُوا* (usaplah), serta meneliti perbedaan pendapat dalam fiqih terkait hukum membasuh kaki dalam wudhu, apakah harus dibasuh atau cukup diusap. Dengan pendekatan ini, metode tahlili dalam tafsir fiqhi tidak hanya memberikan pemahaman yang mendalam terhadap ayat-ayat hukum, tetapi juga menjadikannya relevan dalam penerapan hukum Islam di berbagai kondisi dan zaman.²⁷

2. Metode Ijmali (Global)

Metode ijmali dalam tafsir adalah pendekatan yang menjelaskan ayat-ayat hukum secara ringkas tanpa analisis mendalam seperti dalam metode tahlili. Dalam tafsir fiqhi, metode ini sering digunakan untuk memberikan pemahaman yang lebih sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat awam.²⁸

Ciri khas metode ijmali dalam tafsir fiqhi meliputi beberapa aspek utama. Pertama, penjelasan sederhana dan langsung, tanpa terlalu mendetail dalam aspek linguistik atau sejarah ayat. Kedua, fokus pada inti hukum, yaitu menjelaskan hukum yang terkandung dalam ayat tanpa banyak membahas perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ketiga, penggunaan bahasa yang mudah dipahami, sehingga metode ini lebih cocok bagi pembaca umum yang tidak memiliki latar belakang keilmuan mendalam.²⁹

Sebagai contoh penerapan metode ijmali dalam tafsir fiqhi, dalam menjelaskan ayat tentang riba dalam Surah Al-Baqarah ayat 275, tafsir dengan metode ini akan langsung menyebutkan bahwa riba dilarang dalam Islam tanpa membahas lebih lanjut tentang jenis-jenis riba atau perbedaannya menurut berbagai mazhab. Dengan pendekatan yang lebih ringkas dan praktis, metode ijmali menjadi pilihan yang efektif dalam menyampaikan hukum Islam secara

²⁷ Naila Khairani Syarifah and Novanda Sabina Feby, "Thoharoh Dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tahlili Surat Al-Maidah Ayat 6 Tafsir Al-Azhar)," *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam* 5, no. 2 (2024): h. 198.

²⁸ Yahya, Yusuf, and Alwizar, "Metode Tafsir (al-Tafsir al-Tahlili, al-Ijmali, al-Muqaran Dan al-Mawdu'i)," h. 7.

²⁹ Laili, Fransiska, and Hikam, "Karakteristik Tafsir Tahlili Dan Tafsir Ijmali," h. 306.

jelas dan mudah dipahami.

3. Metode Muqaran (Perbandingan)

Metode muqaran dalam tafsir adalah pendekatan yang membandingkan berbagai pandangan ulama mengenai suatu ayat hukum. Dalam tafsir fiqhi, metode ini sering digunakan oleh para ulama untuk menunjukkan perbedaan pendapat antar mazhab mengenai suatu hukum Islam, sehingga pembaca dapat memahami berbagai perspektif yang ada.³⁰

Metode ini memiliki beberapa ciri utama. Pertama, membandingkan pendapat ulama, yakni menampilkan perbedaan penafsiran dan hukum yang dihasilkan dari berbagai mazhab. Kedua, menjelaskan dalil yang digunakan, yaitu menguraikan argumentasi setiap mazhab berdasarkan ayat Alquran, hadis, dan kaidah fiqih. Ketiga, menunjukkan relevansi dalam konteks hukum Islam, sehingga memungkinkan pembaca memahami berbagai pandangan dan memilih yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka.³¹

Sebagai contoh penerapan metode muqaran dalam tafsir fiqhi, dalam menafsirkan ayat tentang hukum potong tangan bagi pencuri (Al-Maidah: 38), metode ini akan membandingkan pendapat dari beberapa mazhab. Mazhab Hanafi menjelaskan bahwa hukum potong tangan hanya berlaku jika barang curian mencapai nisab tertentu. Mazhab Syafi'i menekankan pada aspek niat dan bukti yang kuat sebelum menjatuhkan hukuman. Sementara itu, Mazhab Maliki membahas kondisi-kondisi tertentu yang dapat menyebabkan hukuman potong tangan bisa dijatuhkan atau diganti dengan hukuman lain. Dengan pendekatan ini, metode muqaran memberikan wawasan yang lebih luas mengenai keberagaman dalam hukum Islam.

4. Metode Maudhu'i (Tematik)

Metode maudhu'i atau tematik dalam tafsir fiqhi adalah pendekatan yang mengumpulkan ayat-ayat yang membahas suatu tema hukum tertentu, kemudian menganalisisnya secara menyeluruh untuk mendapatkan

³⁰ Yahya, Yusuf, and Alwizar, "Metode Tafsir (al-Tafsir al-Tahlili, al-Ijmali, al-Muqaran Dan al-Mawdu'i)," h. 7.

³¹ Aida Fitriatunnisa and Danendra Ahmad Rafdi, "Metode Tafsir Muqaran Dilihat Kembali," *Jurnal Iman dan Spiritualitas* 3, no. 4 (2024): h. 644.

pemahaman yang komprehensif.³² Metode ini memiliki beberapa ciri utama. Pertama, pendekatan holistik, yaitu mengkaji semua ayat yang berkaitan dengan satu tema hukum tertentu agar mendapatkan gambaran yang utuh. Kedua, sistematis dan terstruktur, yakni menyusun pembahasan mulai dari definisi, dalil-dalil, hingga kesimpulan hukum. Ketiga, mengaitkan dengan realitas, sehingga hukum Islam dapat dijelaskan dalam konteks kehidupan modern agar lebih relevan dan aplikatif.³³

Sebagai contoh penerapan metode maudhu'i dalam tafsir fiqhi, dalam membahas hukum pernikahan dalam Islam, mufasir akan mengumpulkan ayat-ayat terkait, seperti An-Nisa: 3 (tentang poligami), An-Nur: 32 (anjaran menikah), Al-Baqarah: 221 (larangan menikahi wanita musyrik), dan Ar-Rum: 21 (tujuan pernikahan dalam Islam). Setelah itu, ayat-ayat tersebut dianalisis secara menyeluruh untuk merumuskan hukum pernikahan dalam Islam berdasarkan prinsip-prinsip syariat. Dengan pendekatan ini, metode maudhu'i memberikan pemahaman yang lebih sistematis dan aplikatif dalam kajian hukum Islam.

D. Langkah-Langkah Dalam Menafsirkan Corak Fiqhi

Dalam menafsirkan Al-Qur'an terutama terhadap ayat-ayat ahkam atau dengan corak fiqhi baik yang berkaitan dengan hukum Islam, terutama dalam aspek ibadah, muamalah, munakahat, jinayah, maupun siyasah, para Ulama memiliki pendekatan khusus agar pemahaman terhadap hukum yang terkandung dalam ayat sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Berikut ini penulis akan menggali langkah-langkah penafsiran yang dilakukan oleh Wahbah Az-Zuhaili dalam menafsirkan Al-Qur'an dikitab Tafsir Al-Munir yang mana kitab ini bercorak Fiqhi, berikut langkahnya :

1. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memahami bahasa dan struktur ayat. Ini berarti kita harus menggali makna kata-kata dalam ayat, baik dari segi bahasa sehari-hari, istilah keagamaan, maupun tata bahasa Arab. Selain itu,

³² Yahya, Yusuf, and Alwizar, "Metode Tafsir (al-Tafsir al-Tahlili, al-Ijmali, al-Muqaran Dan al-Mawdu'i)," h. 7.

³³ Moh Tulus Yamani, "Memahami Al-Qur'an Dengan Metode Tafsir Maudhu'i," *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 1, no. 2 (2015): h. 285.

memahami susunan kalimat dalam ayat sangat penting untuk menentukan apakah hukum dalam ayat itu bersifat perintah, larangan, umum, khusus, mutlak, atau terikat.³⁴ Contohnya, dalam ayat wudhu (Al-Maidah: 6), perintah *فَاغْسِلُوا* menunjukkan kewajiban membasuh wajah dan tangan, sementara *وَامْسَحُوا* menunjukkan kewajiban mengusap kepala. Namun, terkait dengan kata *وَأَرْجُلَكُمْ*, para ulama berbeda pendapat apakah kaki harus dibasuh atau cukup diusap.

2. Langkah berikutnya adalah meneliti asbabun nuzul, yaitu mencari tahu alasan dan konteks di balik turunnya suatu ayat. Ini membantu kita memahami latar belakang sosial dan budaya yang melatarbelakangi suatu hukum. Sebagai contoh, larangan riba dalam Al-Baqarah: 275 bisa lebih dipahami dengan melihat bagaimana masyarakat Quraisy pada saat itu terbiasa melakukan transaksi berbasis riba. Islam kemudian datang dengan aturan yang menghapus praktik ini secara bertahap.³⁵
3. Selanjutnya, menggunakan hadis dan sunnah Nabi menjadi bagian penting dalam menafsirkan ayat hukum. Hadis sering kali memberikan penjelasan lebih rinci terhadap ayat-ayat yang masih bersifat umum atau memberikan batasan terhadap suatu hukum. Misalnya, dalam Al-Maidah: 38, ayat tentang hukuman bagi pencuri yang menyebutkan perintah untuk memotong tangan, dijelaskan lebih lanjut dalam hadis bahwa hukuman ini hanya berlaku jika barang yang dicuri mencapai nilai tertentu.³⁶
4. Langkah selanjutnya adalah menerapkan kaidah ushul fiqih, yaitu prinsip-prinsip yang digunakan untuk memahami dan menetapkan hukum dari Alquran. Misalnya, jika dalam ayat ditemukan bentuk perintah (*amr*), maka hukum asalnya adalah wajib, kecuali ada dalil lain yang menunjukkan makna sunnah. Sebaliknya, jika terdapat bentuk larangan (*nahy*), maka hukum asalnya adalah haram. Selain itu, metode analogi (*qiyas*) juga sering digunakan untuk menetapkan hukum bagi sesuatu yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Alquran, seperti penggunaan narkoba yang dilarang dengan analogi terhadap

³⁴ Ummul Aiman, "Metode Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili : Kajian al-Tafsîr al-Munir," *Miqot: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 26, no. 1 (2016): h. 10.

³⁵ Aiman, "Metode Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili : Kajian al-Tafsîr al-Munir," h. 10.

³⁶ Aiman, "Metode Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili : Kajian al-Tafsîr al-Munir," h. 10.

larangan minuman keras. ³⁷Dalam prosesnya, penting juga untuk membandingkan berbagai pendapat ulama dari berbagai mazhab. Tafsir fiqhi sering kali memunculkan perbedaan dalam memahami suatu hukum. Misalnya, dalam Al-Maidah: 6, ulama berbeda pendapat tentang apakah menyentuh wanita membatalkan wudhu. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa sentuhan langsung membatalkan wudhu, sedangkan Mazhab Hanafi hanya menganggapnya batal jika disertai syahwat.³⁸

5. Terakhir, tafsir fiqhi harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman agar tetap relevan dengan kehidupan modern. Sebagai contoh, dalam ekonomi Islam, konsep perbankan syariah dikembangkan untuk menghindari praktik riba dengan menerapkan akad-akad seperti murabahah, mudharabah, dan ijarah.³⁹

E. Contoh Penafsiran Dengan Corak Tafsir Fiqhi

Penulis akan mengutip contoh penafsiran bercorak fikih dari karya Al-Qurthubi dalam kitabnya *Al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'an*. Dalam kitab ini, Al-Qurthubi menafsirkan ayat yang membahas hukum-hukum ibadah haji dan menyajikan 21 permasalahan fikih yang berkaitan dengan pelaksanaannya pada QS. Al-Baqarah [2] : 203 yang berbunyi :

وَأَذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ
أَتَّقَىٰ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

*“Berzikirlah kepada Allah pada hari yang telah ditentukan jumlahnya. Siapa yang mempercepat (meninggalkan Mina) setelah dua hari, tidak ada dosa baginya. Siapa yang mengakhirkannya tidak ada dosa (pula) baginya, (yakni) bagi orang yang bertakwa. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa hanya kepadanya kamu akan dikumpulkan.”*⁴⁰

Berikut adalah penafsiran dari karya Al-Qurthubi dalam kitabnya *Al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'an* :

³⁷ Aiman, “Metode Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili : Kajian al-Tafsîr al-Munir,” h. 10.

³⁸ Aiman, “Metode Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili : Kajian al-Tafsîr al-Munir,” h. 10.

³⁹ Aiman, “Metode Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili : Kajian al-Tafsîr al-Munir,” h. 10.

⁴⁰ QS. Al-Baqarah [2] : 203

1. Ulama Kufah berpendapat bahwa alif dan ta' dalam kata *ma'dūdāt* menunjukkan jumlah minimal, sedangkan ulama Basrah menganggapnya bisa bermakna jumlah minimal maupun maksimal. Menurut Al-Qurthubi, para ulama sepakat bahwa makna dari *ayyām ma'dūdāt* adalah tiga hari di Mina, yakni hari-hari untuk melempar jumrah.
2. Allah memerintahkan hamba-Nya untuk berzikir selama tiga hari tersebut, yaitu dimulai dari awal hari tasyrik, bukan pada hari Idul Adha.
3. Perintah ini ditujukan kepada orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah haji.
4. Jika seseorang lupa membaca takbir setelah salat, ia masih boleh membacanya selama belum berselang waktu lama. Namun, jika sudah terlalu lama, maka takbir tidak perlu dibaca lagi.⁴¹
5. Para ulama berbeda pendapat mengenai batas waktu membaca takbir. Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, dan Ibnu Abbas berpendapat bahwa takbir dimulai sejak salat Subuh pada hari Arafah hingga salat Asar pada hari terakhir tasyrik.
6. Terdapat perbedaan pendapat dalam jumlah takbir yang dibaca setelah salat. Menurut mazhab Maliki, takbir dibaca tiga kali setiap selesai salat.
7. Dalam riwayat Imam Malik, disebutkan bahwa Rasulullah saw. memberikan keringanan bagi para penggembala unta untuk menginap di Mina dan melempar jumrah pada hari Idul Adha, kemudian kembali melempar pada hari berikutnya hingga hari nafar (saat meninggalkan Mina).
8. Riwayat dari 'Aṭā' bin Abi Rabāḥ menyebutkan bahwa para penggembala diperbolehkan melempar jumrah pada malam hari yang disebut sebagai waktu pertama.
9. Berdasarkan riwayat sahih, Rasulullah saw. melempar jumrah 'Aqabah dari atas kendaraan. Imam Malik dan beberapa ulama lainnya berpendapat bahwa hal ini termasuk sunnah.
10. Batu yang digunakan untuk melempar jumrah harus suci dan tidak boleh menggunakan batu yang telah dipakai sebelumnya. Menurut Imam Malik,

⁴¹ Al-Qurthubi, *Al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'ān*, Vol 3, (Kairo: Dar al-Kutub, 1945), hal. 5

menggunakan batu yang telah dipakai tidak diperbolehkan.

11. Beberapa ulama mensunnahkan mengambil kerikil untuk melempar dari Muzdalifah, bukan dari Masjidil Haram. Jika masih ada sisa batu setelah melempar, batu tersebut harus dipendam dan tidak dibuang sembarangan.
12. Mayoritas ulama berpendapat bahwa batu untuk melempar jumrah tidak perlu dicuci. Namun, menurut Ṭāwus, jika kerikil najis tidak dicuci atau jika digunakan kembali, maka lemparan tersebut tetap sah tetapi kurang sempurna.
13. Tidak diperbolehkan melempar jumrah dengan benda lain selain kerikil atau batu.⁴²
14. Ulama berbeda pendapat mengenai ukuran kerikil. Menurut Imam Syafi'i, ukurannya harus lebih kecil dari ujung telunjuk.
15. Jika seseorang masih memiliki sisa kerikil di tangannya dan tidak mengetahui lemparan ke berapa, maka lemparan tersebut dianggap sebagai lemparan pertama, kemudian *wustā*, dan terakhir. Jika masih ada sisa, maka dibagi rata untuk setiap jumrah.
16. Imam Malik, Imam Syafi'i, Abdul Malik, Abu Ṭhawr, dan ulama ahli ra'yi berpendapat bahwa urutan dalam melempar jumrah harus tertib. Jika urutannya salah, maka lemparan tidak sah.
17. Para ulama berbeda pendapat mengenai mewakilkan lemparan jumrah bagi orang sakit. Imam Malik berpendapat bahwa orang sakit dan anak kecil yang tidak mampu melempar boleh diwakilkan. Orang yang sakit dianjurkan untuk membaca takbir tujuh kali saat lemparannya diwakilkan dan wajib membayar *hadyu* (denda). Jika sembuh sebelum waktu melempar jumrah berakhir, ia harus melempar sendiri dan tetap membayar *dam* (denda).
18. Dalam riwayat Dāruqutnī dari Abu Sa'īd Al-Khudri, disebutkan bahwa para sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang ke mana perginya kerikil-kerikil yang digunakan setiap tahun. Rasulullah menjawab bahwa lemparan yang diterima akan diangkat, sehingga jika tidak demikian, maka jumlahnya akan terus menumpuk seperti gunung.
19. Ibnu Mundhir menyatakan bahwa para ulama sepakat bahwa orang yang

⁴² Al-Qurthubi, *Al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'ān*, Vol 3, (Kairo: Dar al-Kutub, 1945), hal. 6

hendak menyelesaikan hajinya dan kembali ke negerinya tanpa menetap di Makkah harus meninggalkan Mina setelah tergelincirnya matahari. Jika ia melempar jumrah sebelum waktu sore, maka hajinya tetap sah.

20. Ulama berbeda pendapat mengenai apakah penduduk Makkah boleh melakukan *nafar awwal*. Diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab ra. pernah berkata bahwa siapa saja boleh melakukan *nafar awwal*, kecuali klan Khuzaimah yang wajib melakukan *nafar akhir*.
21. Kata *man* dalam ayat “*fa man ta’ajjala*” dibaca rafa’ karena berfungsi sebagai muftada’, dengan khabar “*falā ithma ‘alaih*”. Dalam bacaan selain Al-Qur’an, boleh dibaca “*falā ithma ‘alaih*” karena kata *man* mengandung makna jamak.⁴³

F. Karya-Karya Tafsir Corak Fiqhi

Untuk lebih memahami tafsir bercorak fiqih, berikut adalah beberapa kitab tafsir yang dikategorikan berdasarkan mazhab masing-masing:

1. Karya Ulama Mazhab Hanafi:⁴⁴
 - *Ahkām Al-Qur’ān* oleh ‘Ali bin Hajar bin Sa’di al-Maruzi al-Khurasani (w. 244 H/858 M).
 - *Ayat al-Ahkām* disusun oleh ‘Ali bin Musa (w. 305 H/917 M).
 - *Ahkām Al-Qur’ān* karya Ahmad bin Muhammad al-Azdi al-Thahawi al-Mishri (w. 307 H/933 M).
 - *Syarh Ahkām Al-Qur’ān* oleh Ahmad bin ‘Ali al-Razi, lebih dikenal sebagai al-Jashshash (w. 370 H/980 M).
2. Karya Ulama Mazhab Maliki:⁴⁵
 - *Ahkām Al-Qur’ān* karya Ahmad bin Mu’dhal (w. 240 H/854 M).
 - *Ahkām Al-Qur’ān* oleh Muhammad bin ‘Abdullah, dikenal sebagai Ibn al-Hakam (w. 268 H/881 M).
 - *Ayat Ahkām* karya Isma’il bin Ishaq al-Azdi (w. 282 H/895 M).
 - *Ayat al-Ahkām* oleh al-Qasim bin Ashbagh al-Quthubi al-Andalusi (w.

⁴³ Al-Qurthubi, *Al-Jāmi’ li Ahkām Al-Qur’ān*, Vol 3, (Kairo: Dar al-Kutub, 1945), hal. 7

⁴⁴ Husain and Usman, “Manhaj Tafsir Berorientasi Fiqh,” h. 145.

⁴⁵ Husain and Usman, “Manhaj Tafsir Berorientasi Fiqh,” h. 145.

304 H/916 M).

- *Al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'ān* oleh Abu 'Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Qurthubi (w. 671 H/1272 M).

3. Karya Ulama Mazhab Syafi'i:⁴⁶

- *Ahkām Al-Qur'ān* karya Muhammad bin Idris al-Syafi'i (w. 204 H/819 M).
- *Ahkām Al-Qur'ān* oleh Abu al-Hasan al-Thibri, dikenal sebagai al-Kiya al-Harasi (w. 504 H/1058 M).
- *Al-Qaul al-Wajīz fī Ahkām al-Kitāb al-'Aziz* karya Syihab al-Din Abu al-'Abbas Ahmad bin Yusuf bin al-Halabi, dikenal sebagai al-Samin (w. 756 H/1355 M).
- *Al-Iklil fī Istinbath al-Tanzīl* oleh Jalal al-Din al-Suyuthi (w. 911 H/1505 M).
- *Manār al-Islam fī Syarh Ayat al-Ahkām* karya Ahmad Zayni Dahlan al-Hasani, seorang mufti Mekah (w. 1304 H/1886 M).

4. Karya Ulama Mazhab Hanbali:⁴⁷

- *Ayat al-Ahkām* disusun oleh Qadhi Abu Ya'la al-Kabir (w. 458 H/1066 M).
- *Ayat al-Ahkām* oleh Muhammad bin Abu Bakr al-Dimasyqi al-Razi, lebih dikenal sebagai Ibn al-Qayyim al-Jauzi (w. 715 H/1305 M).

Kitab-kitab tafsir ini menjadi rujukan penting dalam memahami ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an dari sudut pandang mazhab masing-masing. Dengan pendekatan fiqh yang khas, kitab-kitab ini tidak hanya menjelaskan hukum syariat, tetapi juga memberikan wawasan tentang bagaimana para ulama menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an sesuai dengan prinsip dan metodologi mazhab mereka.

⁴⁶ Husain and Usman, "Manhaj Tafsir Berorientasi Fiqh," h. 145.

⁴⁷ Husain and Usman, "Manhaj Tafsir Berorientasi Fiqh," h. 145.

KESIMPULAN

Tafsir fihi merupakan salah satu corak tafsir dalam studi Al-Qur'an yang berfokus pada ayat-ayat hukum Islam (ayat al-ahkam) dan berkembang seiring dengan munculnya mazhab-mazhab fiqh. Kajian ini menunjukkan bahwa tafsir fihi telah mengalami perkembangan dari masa sahabat dan tabi'in hingga era kontemporer, dengan sistematisasi dalam bentuk kitab-kitab tafsir khusus ayat-ayat hukum. Dalam penafsirannya, metode yang digunakan mencakup pendekatan linguistik, asbabun nuzul, hadis, kaidah ushul fiqh, serta perbandingan pendapat antarmazhab.

Hasil penelitian menegaskan bahwa tafsir fihi tidak hanya berperan dalam menjelaskan hukum-hukum Islam secara tekstual, tetapi juga terus berkembang dengan pendekatan yang lebih kontekstual guna menjawab perubahan sosial dan tantangan zaman. Dengan demikian, tafsir fihi memiliki peran penting dalam menjaga relevansi hukum Islam serta menjadi landasan bagi pengembangan fiqh yang sejalan dengan prinsip maqasid syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aiman, Ummul. "Metode Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili : Kajian al-Tafsîr al-Munir." *Miqot: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 26, no. 1 (2016).
- Anam, Masrul. "Pendekatan Fikih Dan Pengaruh Madzhab Dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an." *Al-I'jaz: Jurnal Studi Al-Qur'an, Falsafah dan Keislaman* 3, no. 1 (2021).
- Anjani, Reva Sheptiya. "Al-Qur'an Dan Hadist Sumber Hukum dan Pedoman Hidup Umat Muslim" 1 (2023).
- Fitriatunnisa, Aida, and Danendra Ahmad Rafdi. "Metode Tafsir Muqaran Dilihat Kembali." *Jurnal Iman dan Spiritualitas* 3, no. 4 (2024).
- Hardani, Helmina Andriani, ria istiqomah, Dhika Sukmana, Roushandy Fardani, nur auliya, and Evi Utami. *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2020.
- Harun, Amrullah, and Ratnah Umar. "Tafsir Al-Qur'an Media Daring Laman Web Tafsiralquran.Id Dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Tafsir Di Indonesia." *Al-Aqwam: Jurnal Studi Al-Quran dan Tafsir* 3, no. 1 (2024).
- Husain, Ahmadi, and Muh Ilham Usman. "Manhaj Tafsir Berorientasi Fiqh." *Al-Mutsala* 1, no. 2 (2019).
- Ismatulloh, A. M. "Ayat-Ayat Hukum Dalam Pemikiran Mufasir Indonesia (Studi Komparatif Penafsiran M.Hasbi Ash-Shiddieqi Dan M.Quraish Shihab)." *Fenomena* 6, no. 2 (2014).

- Laili, Rafistra Nur, Elmi Maulidina Fransiska, and M. Azfa Nashirul Hikam. "Karakteristik Tafsir Tahlili Dan Tafsir Ijmali." *Mashadiruna Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 2, no. 3 (2024).
- Murni, Dewi. "Tafsir Dari Segi Coraknya, Lughawi, Fiqhi Dan Ilmiy." *Syahadah : Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Keislaman* 8, no. 1 (2020).
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa Indonesia*. Surakarta: Deepublish, 2014.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Rohmatullah, Acep Ihsan, and Faishal Al-Ghifari. "Eksistensi Corak Tafsir Hukmi dalam Penafsiran Al-Quran." *Jurnal Iman dan Spiritualitas* 3, no. 4 (December 12, 2023): 615–622.
- Suryana, Cahya. *Pengolahan Dan Analisis Data Penelitian*. Jakarta: Direktorat Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Peningkatan, 2008.
- Syarifah, Naila Khairani, and Novanda Sabina Feby. "Thoharoh Dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tahlili Surat Al-Maidah Ayat 6 Tafsir Al-Azhar)." *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam* 5, no. 2 (2024).
- Yahya, Anandita, Kadar M. Yusuf, and Alwizar Alwizar. "Metode Tafsir (al-Tafsir al-Tahlili, al-Ijmali, al-Muqaran Dan al-Mawdu'i)." *Palapa: Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan* 10, no. 1 (2022).
- Yamani, Moh Tulus. "Memahami Al-Qur'an Dengan Metode Tafsir Maudhu'i." *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 1, no. 2 (2015).